

Integrationsleitfaden für Wärmepumpen

Integrationsleitfaden für Wärmepumpen

Autor*innen:

Reinhard Jentsch (AIT Austrian Institute of Technology GmbH)

Sabrina Dusek (AIT Austrian Institute of Technology GmbH)

Johannes Widhalm (Lenzing AG)

Dieser Leitfaden entstand im Rahmen des Projekts LEAP – Low Pressure Steam Heat Pump. Das Projekt wurde aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen der FTI-Initiative „Vorzeigeregion Energie“ durchgeführt.

Inhaltsverzeichnis

1. Nomenklatur	1
1.1 Formelzeichen.....	1
1.2 Subskript	2
2. Einleitung.....	3
3. Festlegen von Abwärmepotential und Prozesswärmebedarf.....	5
3.1 Grundlagen.....	5
3.2 Vorgehensweise.....	5
3.3 Interpretation und Hinweise.....	6
4. Bestimmung der Wärmepumpeneffizienz	7
4.1 Grundlagen.....	7
4.2 Vorgehensweise.....	8
4.3 Interpretation und Hinweise.....	8
5. Integration in Quelle und Senke	9
5.1 Grundlagen.....	9
5.2 Vorgehensweise.....	9
5.3 Interpretation und Hinweise.....	11
6. Ökonomische und ökologische Bewertung.....	12
6.1 Grundlagen.....	12
6.2 Vorgehensweise.....	14
6.3 Interpretation und Hinweise:.....	14
7. Details zur Integration und Optimierung	15
7.1 Anpassen der Austrittstemperaturen	15
7.2 Optimierung durch mehrkreisige Verschaltungen.....	16
7.3 Konfigurationen des Kältekreis	19
7.4 Kompressor.....	22

1. Nomenklatur

1.1 Formelzeichen

Symbol	Bedeutung	Einheit
A	Amortisationszeit	a
COP	Coefficient of Performance	-
c_p	spezifische Wärmekapazität	J/(kgK)
E_{CO_2}	CO ₂ -Emissionen	g
f_{em}	Emissionsfaktor	g/Wh
f_{Int}	Integrationskostenfaktor	-
f_{Pr}	Primärenergiefaktor	kWh/kWh
h	spezifische Enthalpie	J/kg
h_B	Betriebsstunden	h
K	Kosten	€
k	Kostenfaktor	€/Wh, €/g
\dot{m}	Massenstrom	kg/s
P	Leistung	W
\dot{Q}	Kühl- oder Heizleistung	W
T	Temperatur	K
Δ	Differenz, Einsparung	-
E	Energie	J
ΔF	prozentuelle Einsparung	%
η	Gütegrad	-
ρ	Dichte	kg/m ³

1.2 Subskript

Symbol	Bedeutung
<i>a</i>	Austritt
<i>c</i>	Carnot
<i>e</i>	Eintritt
<i>el</i>	elektrisch
<i>end</i>	Endenergie
<i>ges</i>	Gesamt
<i>H</i>	Heiz(-leistung)
<i>i</i>	Laufvariable
<i>Inv</i>	Investition
<i>K</i>	Kühl(-leistung)
<i>Ko</i>	Kondensation
<i>Komp</i>	Komponente
<i>OpEx</i>	Operative Kosten
<i>ph</i>	Phasenwechsel
<i>Pr</i>	Primärenergie
<i>Q</i>	Quelle
<i>S</i>	Senke
<i>strom</i>	Strom
<i>V</i>	Verdampfung
<i>VP</i>	Vergleichsprozess
<i>WP</i>	Wärmepumpe

2. Einleitung

Dieser Leitfaden richtet sich an Betriebe der produzierenden Industrie, die ihren Bedarf an Prozesswärme im Temperaturbereich bis 200°C mit Kompressionswärmepumpen decken möchten. Er zeigt die wesentlichen Schritte zur Integration von Wärmepumpen auf und gibt einen Überblick über die zu erwartenden Potenziale und Kosten.

Kompressionswärmepumpen können eingesetzt werden, um Energie aus einer Wärmequelle durch den Einsatz von elektrischer Energie auf ein höheres Temperaturniveau zu heben und für eine Wärmesenke bereitzustellen. Eine Wärmesenke kann zum Beispiel Prozesswärme in Form von Heißwasser oder Dampf sein. Typische Wärmequellen sind Abwasser oder Abluft aus diversen Prozessen, die aktuell ungenutzt an die Umgebung abgegeben werden. Durch die Nutzung dieser Wärmequellen lässt sich die Effizienz der Prozesswärmebereitstellung steigern.

Dieses Dokument wurde im NEFI Projekt **LEAP (Low Pressure Steam Heat Pump)** erstellt und soll bei der Bewertung von möglichen Integrationspunkten (Quellen und Senken) für Kompressionswärmepumpen basierend auf dem Carnot-Prozess unterstützen. Ziel ist eine erste Abschätzung der Potentiale und der damit verbundenen Kosten, wie in Abbildung 1 dargestellt. Der Leitfaden bezieht sich nur auf einzelne bereits identifizierte Integrationspunkte. Er umfasst nicht eine standortweite Betrachtung wie beispielsweise PINCH-Analyse und auch keine Kostenoptimierung möglicher Integrationsvarianten. Ein weiterer Aspekt, der nicht im Integrationsleitfaden enthalten ist, ist die Bewertung des zeitlichen Verhaltens von Quellen- und Senkenströmen. Dies kann besonders im Hinblick auf eventuelle notwendige Speicher von Bedeutung sein.

Der Integrationsleitfaden ist der Ausgangspunkt für eine weitere detailliertere Auslegung des Kältekreislaufes, in der auch Typ, Gewicht und Größe der Kältekreislaufkomponenten bestimmt werden können. Das erfolgt mit den Angaben und Detailwissen der Hersteller.

Abbildung 1: Ablaufdiagramm zur Wärmepumpenintegration

3. Festlegen von Abwärmepotential und Prozesswärmebedarf

3.1 Grundlagen

Mit den Quellen- und Senkenparametern, siehe Abbildung 2 und Tabelle 1, können die thermischen Potentiale von Quelle und Senke bestimmt werden. Das heißt, die Menge an verfügbarer Abwärme und benötigter Prozesswärme sowie deren Temperaturniveau (Qualität) werden festgelegt.

Abbildung 2: Quellen- und Senkenparameter

Tabelle 1: Quellen- und Senkenparameter

Bezeichnung	Formelsymbol
Quellenmassenstrom	\dot{m}_Q
Quelleneintrittstemperatur	$T_{Q,e}$
Quellenaustrittstemperatur	$T_{Q,a}$
Senkenmassenstrom	\dot{m}_S
Senkeneintrittstemperatur	$T_{S,e}$
Senkenaustrittstemperatur	$T_{S,a}$

3.2 Vorgehensweise

Als erster Schritt ist es notwendig, die Quellen- und Senkenparameter wie in Abbildung 2 und Tabelle 1 festzulegen. Die Senkenaustrittstemperatur entspricht der Temperatur, die der Prozess benötigt. Bei dämpferzeugenden Wärmepumpen ist dies die Phasenwechseltemperatur beim geforderten Dampfdruck (für gesättigten Dampf). Die Senkeneintrittstemperatur entspricht der Speisewassertemperatur. Handelt es sich beim Quellenmedium um feuchte Abluft, wird auch der Wassergehalt am Eintritt benötigt.

3.3 Interpretation und Hinweise

- Je nach verfügbarer Abwärmeleistung und Prozesswärmebedarf ist es möglich, dass mit der Wärmepumpe nicht der gesamte Prozesswärmebedarf gedeckt oder nicht die gesamte verfügbare Abwärmeleistung genutzt werden kann.
- Bei der Wärmequelle muss in weiterer Folge beachtet werden, ob der Quellenmassenstrom auf eine bestimmte Temperatur abgekühlt werden muss (Prozess mit definiertem Kühlbedarf) oder die Quellenaustrittstemperatur frei wählbar ist (bisher nicht genutzte Abwärme).

4. Bestimmung der Wärmepumpeneffizienz

4.1 Grundlagen

Mit einer Wärmepumpe kann Wärme von einem niedrigeren Temperaturniveau auf ein höheres gehoben werden. Dazu ist ein zusätzlicher Energieaufwand notwendig. Bei Kompressionswärmepumpen wird diese Energie als elektrische Leistung über einen Kompressor in das System eingebracht. Die Heizleistung entspricht daher, ohne Berücksichtigung von Verlusten, der Summe aus Kompressorleistung und der der Quelle entzogenen Leistung (siehe Gleichung 1 und Abbildung 3).

$$\dot{Q}_H = \dot{Q}_K + P_{el} \quad (1)$$

Abbildung 3: Energiebilanz einer Wärmepumpe

Der Coefficient of Performance (COP) beschreibt die Effizienz der Wärmepumpe. Er ist durch das Verhältnis von Nutzen zu Aufwand definiert, daher entspricht der COP dem Verhältnis von Heizleistung zu elektrischer Leistungsaufnahme des Kompressors:

$$\text{COP} = \frac{\dot{Q}_H}{P_{el}} \quad (2)$$

Ein COP, der sich auf den verlustfreien Carnot-Prozess – ein idealisierter Vergleichsprozess – bezieht, kann über die Kondensations- und die Verdampfungstemperatur des Kältemittels im Kondensator bzw. Verdampfer berechnet werden:

$$\text{COP}_C = \frac{T_{Ko}}{T_{Ko} - T_V} \quad (3)$$

Die Kondensationstemperatur ist im Allgemeinen einige Kelvin (z.B. 5K) höher als die Senkenaustrittstemperatur. Die Verdampfungstemperatur hingegen ist um einige Kelvin niedriger als die Quellenaustrittstemperatur. Vereinfacht kann angenommen werden, dass die Kondensationstemperatur der Senkenaustrittstemperatur und die Verdampfungstemperatur der Quellenaustrittstemperatur entsprechen.

Der COP, der sich auf den verlustfreien Carnot-Prozess bezieht, steht mit dem COP des realen Prozesses über den Gütegrad η_C ($0 < \eta_C < 1$) in Beziehung:

$$\eta_C = \frac{\text{COP}}{\text{COP}_C} \quad (4)$$

Der Gütegrad – dieser ist immer < 1 und üblicherweise im Bereich $[0,4; 0,6]$ – ist daher abhängig von allen Größen, die den Unterschied zum idealen Vergleichsprozess ausmachen. Beispielsweise Temperatur- und Druckniveaus und verwendetes Kältemittel.

4.2 Vorgehensweise

1. Bestimmung des Carnot-COP nach Gleichung 3
2. Berechnung des realen COP anhand von Gleichung 5

$$\text{COP} = \eta_C \cdot \text{COP}_C \quad (5)$$

4.3 Interpretation und Hinweise

- Ist ein Kühlbedarf vorhanden, erhöht sich der Gesamt-COP (COP_{ges}) als Kenngröße für die Effizienz – definiert durch Nutzen im Verhältnis zu Aufwand – als Summe von Heiz-COP (COP_H), bisher allgemein als COP bezeichnet, und Kühl-COP (COP_K):

$$\text{COP}_{\text{ges}} = \frac{\dot{Q}_H + \dot{Q}_K}{P_{\text{el}}} = \text{COP}_H + \underbrace{\frac{\dot{Q}_K}{P_{\text{el}}}}_{\text{COP}_K} \quad (6)$$

5. Integration in Quelle und Senke

5.1 Grundlagen

Die Wärmepotentiale von Quelle \dot{Q}_Q und Senke \dot{Q}_S (Abwärme und Prozesswärmebedarf) werden über die Enthalpiedifferenz zwischen Eintritt und Austritt und Massenstrom bestimmt.

$$\dot{Q}_i = \dot{m}_i \cdot \Delta h(T_{i,e}, T_{i,a}) \dots i \in [S, Q] \quad (7)$$

Mit dem COP und dem Potential der Quelle kann die notwendige elektrische Leistung ermittelt werden

$$P_{el} = \frac{\dot{Q}_Q}{(\text{COP} - 1)} \quad (8)$$

und damit eine mögliche Heizleistung von:

$$\dot{Q}_H = \text{COP} \cdot P_{el} \quad (9)$$

Ähnlich lässt sich die mögliche Kühlleistung anhand von Prozesswärmebedarf und COP bestimmen:

$$\dot{Q}_K = \dot{Q}_S \cdot \left(1 - \frac{1}{\text{COP}}\right) \quad (10)$$

Ist die Heizleistung kleiner als der Prozesswärmebedarf, kann mit der vorhandenen Abwärme nur ein Teilbedarf des Prozesses gedeckt werden. Der Massenstrom, der durch die Wärmepumpe erwärmt werden kann, reduziert sich daher.

Ist die Heizleistung der Wärmepumpe größer als der Prozesswärmebedarf, muss die Heizleistung der Wärmepumpe und die mögliche Kühlleistung auf der Quellenseite angepasst werden. Die Heizleistung kann reduziert werden indem entweder nur ein Teilmassenstrom der Quelle gekühlt wird oder die Quelle weniger stark abgekühlt wird. Durch eine geringere Abkühlung der Quelle kann der COP der Wärmepumpe aufgrund der höheren Quellenaustrittstemperatur und der damit höheren Verdampfungstemperatur verbessert werden.

5.2 Vorgehensweise

Bestimmung von Abwärmepotential und Prozesswärmebedarf (\dot{Q}_Q und \dot{Q}_S), nach Gleichung 7:

1. Berechnung von Heizleistung \dot{Q}_H nach Gleichung 9

2. Vergleich mögliche Heizleistung \dot{Q}_H mit Prozesswärmebedarf \dot{Q}_S

- a. $\dot{Q}_H \leq \dot{Q}_S$: Die Quelle (Abwärmemenge) ist limitierend. Nur ein Teilstrom kann über die Wärmepumpe abgedeckt werden:

$$\dot{m}_S = \frac{\dot{Q}_H}{\Delta h_S} \quad (11)$$

- b. $\dot{Q}_H \geq \dot{Q}_S$: Die Senke (Prozesswärmebedarf) ist limitierend. Die maximale Kühlleistung wird nach Gleichung 10 ermittelt.

- i. Möglichkeit 1: Der Massenstrom wird entsprechend angepasst:

$$\dot{m}_Q = \frac{\dot{Q}_K}{\Delta h_Q} \quad (12)$$

- ii. Möglichkeit 2: Die Quellenaustrittstemperatur kann angehoben werden, um den COP zu verbessern. Da sich der COP verändert, muss in diesem Fall iterativ vorgegangen werden, das heißt alle bisherigen Schritte beginnend mit der COP- und Gütegradbestimmung werden wiederholt, bis $\dot{Q}_H \approx \dot{Q}_S$ gilt.

5.3 Interpretation und Hinweise

In den meisten Fällen ist die Annahme von konstanter spezifischer Wärmekapazität, wie in Gleichung 13, ausreichend:

$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot c_p \Delta T \quad (13)$$

Kommt es auf der Quellen- (z.B.: Kondensation feuchter Luft) oder Senkenseite (z.B.: Dampferzeugung) zu einem Phasenwechsel, sind die Phasenwechselenthalpien zu berücksichtigen. Die thermische Leistung ergibt sich dann gemäß Gleichung 14:

$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot (c_p \Delta T + \Delta h_{ph}) \quad (14)$$

Durch den iterativen Vorgang soll sichergestellt sein, dass bei der Bewertung der Integration eine mögliche effizientere Wärmepumpe nicht zu Gunsten einer sehr großen maximalen Abwärmenutzung ausgeschlossen wird. Prinzipiell ist es – unabhängig von den Potentialen – immer möglich, eine Wärmepumpe mit geringeren Heiz- und Kühlleistungen zugunsten eines geringeren Temperaturhubs zu wählen. Welche Lösung (kosten-)optimal ist, muss individuell geprüft werden.

Die neue Quellenaustrittstemperatur kann iterativ mit der berechneten Kühlleistung und entsprechender Enthalpiedifferenz und Stoffdaten zuverlässig in wenigen Schritten gefunden werden.

6. Ökonomische und ökologische Bewertung

6.1 Grundlagen

Grundlage für die ökonomische und ökologische Bewertung ist die eingesparte Endenergie¹ E_{end} pro Jahr durch Abwärmenutzung mit einer Wärmepumpe gegenüber einem Vergleichsprozess (Gleichung 15). Entscheidend für die Gesamtbewertung sind dabei auch die tatsächlichen jährlichen Betriebsstunden h_B .

$$\Delta E_{\text{end}} = \left(\frac{\dot{Q}_H}{\eta_{VP}} - P_{\text{el}} \right) \cdot h_B \quad (15)$$

Ökologische Betrachtung

Als bedeutendste ökologische Faktoren sind die Primärenergieeinsparung und die Reduzierung der CO₂-Emissionen pro Jahr zu sehen. Dafür werden die elektrische Leistung für den Kompressor der Wärmepumpe und der Endenergieaufwand für den Vergleichsprozess mit entsprechenden (Primär- oder Emissions-)Faktoren multipliziert (Gleichungen 17–18). Zum Beispiel kann ein Primärenergiefaktor für Erdgas von 1.1 kWh/kWh und für Strom (Liefermix) von 1.63 kWh/kWh² herangezogen werden. Als CO₂-Emissionsfaktor (direkte Emissionen) für Erdgas kann beispielsweise 201 g/kWh und für Strom (Kraftwerkspark Österreich) 167 g/kWh³ angesetzt werden.

$$\Delta E_{pr} = \left(f_{Pr,VP} \cdot \frac{\dot{Q}_H}{\eta_{VP}} - f_{Pr,strom} \cdot P_{\text{el}} \right) \cdot h_B = (P_{Pr,VP} - P_{Pr,WP}) \cdot h_B \quad (16)$$

$$\Delta E_{CO_2} = \left(f_{em,VP} \cdot \frac{\dot{Q}_H}{\eta_{VP}} - f_{em,strom} \cdot P_{\text{el}} \right) \cdot h_B = (E_{CO_2,VP} - E_{CO_2,WP}) \cdot h_B \quad (17)$$

¹ In diesem Dokument wird die Definition des Umweltbundesamtes für Endenergie und Primärenergie verwendet, Umweltbundesamt, https://sns.uba.de/umthes/de/concepts/_00604454.html, Zugriff am 28.11.2024.

² OIB, 2019. Österreichisches Institut für Bautechnik, Richtlinie 6, Edition April 2019.

³ Umweltbundesamt, Berechnung von Treibhausgas (THG)-Emissionen verschiedener Energieträger, Datenbasis 2022, Aktualisierung 2024, <https://secure.umweltbundesamt.at/co2mon/co2mon.html>, Zugriff am 29.11.2024.

Ökonomische Betrachtung

Operative Kosten

Die operativen Kosten (OpEx) pro Jahr für die Wärmepumpe und den Vergleichsprozess setzen sich aus den jeweiligen Strom- bzw. Brennstoffkosten und den Kosten für die damit verbundenen CO₂-Emissionen zusammen (Gleichungen 18–20).

$$K_{WP} = k_{el} \cdot P_{el} \cdot h_B \quad (18)$$

$$K_{VP} = k_{VP} \cdot \frac{\dot{Q}_H}{\eta_{VP}} \cdot h_B + E_{CO_2,VP} \cdot k_{CO_2} \quad (19)$$

$$\Delta F_{OpEx} = \left(1 - \frac{K_{WP}}{K_{VP}}\right) \cdot 100 \quad (20)$$

Investitionskosten (CapEx)

Eine allgemeine Beurteilung von Investitionskosten ist schwierig. Vereinfacht lassen sich die Kosten der Wärmepumpe jedoch gemäß Gleichung 22 abschätzen. Sie setzen sich aus den Kosten für die Wärmepumpenkomponente in Abhängigkeit der Leistungsgröße $K_{WP} = f(\dot{Q}_H)$ und Kosten für die Integration zusammen. Im Zuge des IEA HPT Annex 58 Task 1⁴ wurden spezifische Kosten zwischen 200 und 1600 €/kW von Herstellern für unterschiedliche Wärmepumpentypen angegeben. Die Kosten für die Integration werden oftmals auf Basis eines Integrationskostenfaktors, der mit den Komponentenkosten multipliziert wird, abgeschätzt. Die Integrationskosten können je nach Anwendungsfall stark unterschiedlich sein. Es fallen Kosten auf Grund von baulichem, sicherheitstechnischem oder elektrotechnischem Aufwand an. Zum Beispiel ist mit höheren Integrationskosten zu rechnen, wenn die Anschaffung einer Speisewasseraufbereitung, ein Ausbau der elektrische Anschlussleistung und lange Leitungen auf Grund einer großen Entfernung zwischen der Quelle und Senke notwendig sind.

$$K_{WP} = K_{Komp}(\dot{Q}_H) \quad (21)$$

$$K_{Inv} = (f_{Int} + 1) \cdot K_{WP} \quad (22)$$

⁴ IEA HPT Annex 58 – High-Temperature Heat Pumps, Task 1: Technologies, <https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/task1/>, Zugriff am 20.05.2024.

Die Amortisationszeit beschreibt, nach welchem Zeitraum die summierte Betriebskosteneinsparung gegenüber dem Vergleichsprozess den Investitionskosten entsprechen (Gleichung 23).

$$A = \frac{K_{\text{Inv}}}{K_{\text{VP}} - K_{\text{WP}}} \quad (23)$$

6.2 Vorgehensweise

1. Berechnung der CO₂-Emissionen für die Wärmepumpe und den Vergleichsprozess $E_{\text{CO}_2, \text{WP}}$ und $E_{\text{CO}_2, \text{VP}}$.
2. Berechnung der Betriebskosten (OpEx) für Wärmepumpe und Vergleichsprozess (Gleichungen 18–(20)).
3. Berechnung der Investitionskosten für die Wärmepumpe (Gleichungen 21–(22)).
4. Berechnung der Amortisationszeit nach Gleichung 23.

6.3 Interpretation und Hinweise:

- Besteht ein zusätzlicher Kühlbedarf, sind die Kühlleistung und der Endenergieeinsatz für die Bereitstellung durch den Vergleichsprozess – beispielsweise Kühlturm oder Kältemaschine – entsprechend zu berücksichtigen.
- Die ökonomische Beurteilung der Integration ist stark von volatilen Marktpreisen abhängig. Zum Beispiel ist der CO₂-Zertifikatspreis in Europa im Jahr 2021 von 25 €/t CO₂ (Jänner) auf 80 €/t CO₂ (Dezember) angestiegen⁵. Es wird daher empfohlen die ökonomische Bewertung der Integrationspunkte regelmäßig zu wiederholen und die Bedeutung ökologischer Kenngrößen nicht zu vernachlässigen.

⁵ European Energy Exchange AG, Spotmarkt,
<https://www.eex.com/de/marktdaten/umweltprodukte/spotmarkt>, Zugriff am 20.12.2021.

7. Details zur Integration und Optimierung

Im Folgenden werden ausgewählte Details zur Wärmepumpe näher erläutert. Unter anderem werden beispielhaft einige Kältekreise und Verschaltungen vorgestellt, sowie ein kurzer Einblick in die Themen Kompressor und Kältemittel gegeben. Nähere Informationen können auch im Task 1 Bericht⁶ des IEA HPT Annex 58 gefunden werden. Im Allgemeinen liegt die Auswahl des Kompressortyps, des Kältemittels, der Kältekreisconfiguration und Kältekreisverschaltung im Ermessen des Herstellers.

7.1 Anpassen der Austrittstemperaturen

Ist die Quellaustrittstemperatur frei wählbar, sollte die Abkühlung der Quelle so gering wie möglich gewählt werden, wenn ausreichend Massenstrom zur Verfügung steht, da dies die Effizienz der Wärmepumpe positiv beeinflusst. Die Effizienz der Wärmepumpe sinkt mit steigender Abkühlung der Wärmequelle. Die Bedeutung der Quellaustrittstemperatur soll anhand Abbildung 4 erläutert werden.

Abbildung 4: Abhängigkeit der Verdampfungstemperatur von der Quellaustrittstemperatur⁷.
 [Rote strichlierte Linien] Temperaturverlauf der Quellenmediums im Verdampfer.
 [Blaue strichlierte Linie] Temperaturverlauf des Kältemittels im Verdampfer bei niedrigerer Quellaustrittstemperatur. [Rote durchgezogene Linie] Temperaturverlauf des Quellenmediums bei höherer Quellaustrittstemperatur. [Blaue durchgezogene Linie] Temperaturverlauf des Kältemittels im Verdampfer bei höherer Quellaustrittstemperatur.

⁶ B. Zühlsdorf, et al. (2023). IEA HPT Annex 58 - High-Temperature Heat Pumps Task 1 – Technologies. <https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/wp-content/uploads/sites/70/2023/09/annex-58-task-1-technologies-task-report.pdf>, Zugriff am 20.05.2024.

⁷ Der Temperaturverlauf von T_Q ist hier auf Grund der, für Wärmepumpen idealen, kleinen Temperaturspreizungen am Verdampfer ΔT linearisiert dargestellt.

Sie zeigt den Temperaturverlauf des Quellenmediums und des Kältemittels im Verdampfer. Es ist zu erkennen, wie die mögliche Verdampfungstemperatur T_V von der Austrittstemperatur, unter Annahme einer gegebenen Grädigkeit des Wärmeübertragers ΔT , bestimmt wird.

Das iterative Anpassen der Quellaustrittstemperatur, wie in Abschnitt 5 (Integration in Quelle und Senke), ist daher nicht nur eine Option, wenn die Heizleistung größer als der benötigte Prozesswärmebedarf ist, sondern kann allgemein zur Effizienzsteigerung beitragen. Wichtig ist festzulegen, was das Ziel ist, um zu identifizieren, ob eine Steigerung der Wärmepumpeneffizienz einem Optimum entspricht. In Wechselwirkung zum höheren Wirkungsgrad steht ein nicht vollständig gedeckter Prozesswärmebedarf. Dies soll anhand eines fiktiven Zahlenbeispiels verdeutlicht werden:

Das Ziel ist es, einen gesättigten Dampfbedarf von 1 MW bei einem Dampfdruck von 2 bar_a mit einer Wärmepumpe zu decken. Als Wärmequelle wird Abwasser mit einer Temperatur von 70°C genutzt. Wird die Wärmequelle auf 60°C abgekühlt, ergibt sich mit einem Gütegrad von 0.45 ein COP von 2.69⁸ für die Wärmepumpe. Dies bedeutet, dass eine elektrische Leistung von rd. 371 kW und ein Quellenmassenstrom 54 t/h benötigt werden. Wird die Quellaustrittstemperatur um 5K (65°C) angehoben, steigt der COP auf 2.91⁸ und die zugeführte elektrische Leistung sinkt auf rd. 343 kW. Gleichzeitig steigt die notwendige Quellenleistung auf 657 kW. Um dies zu realisieren, wird ein Quellenmassenstrom von 113 t/h benötigt. Ist der Quellenmassenstrom nicht verfügbar, kann die gewünschte Heizleistung mit der Wärmepumpe nicht bereitgestellt werden. Eine zusätzliche Wärmepumpe wäre notwendig, um den gesamten Bedarf zu decken.

7.2 Optimierung durch mehrkreisige Verschaltungen

Eine weitere Möglichkeit mit verbesserten Quellen- und Senkentemperaturen die Wärmepumpeneffizienz zu steigern ist der Einsatz von mehrkreisigen Verschaltungen. Bei mehrkreisigen Verschaltungen werden mehrere Wärmepumpenkältekreise miteinander verschalten. Es gibt dabei drei allgemeine Verschaltungsvarianten mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Tabelle 2 gibt einen Überblick.

⁸ Die Kondensationstemperatur wird um 3K höher als die Senkenaustrittstemperatur (ca. 120°C) und die Verdampfungstemperatur um 3K niedriger als die Quellaustrittstemperatur angenommen.

Tabelle 2: Indikationen für den Einsatz von mehrkreisigen Verschaltungsvarianten

Indikation	Verschaltung
Hohe Quellen- und/oder Senkenseitige Spreizung	Serielle Verschaltung von Verdampfern und/oder Kondensatoren
Hoher Quellen- und/oder Senkenmassenstrom	Parallele Verschaltung von Verdampfern und/oder Kondensatoren
Hoher Temperaturhub	Kaskade

Parallele und serielle Verschaltung

Bei parallelen und seriellen mehrkreisigen Verschaltungen werden die Verdampfer bzw. Kondensatoren der Kältekreise seriell oder parallel miteinander verschaltet. Ausschlaggebend ist dabei, ob hohe Temperaturdifferenzen (seriell) oder hohe Massenströme (parallel) auf Quelle oder Senke gefordert sind bzw. erwartet werden. Dies wird in Abbildung 5 näher erläutert.

Abbildung 5: Parallele und serielle Verschaltung nach Arnitz et al.⁹. [links] Quellen- und Senkenseite sind seriell verschaltet. [mittig] Quellenseite ist parallel und die Senkenseite ist seriell verschaltet. [rechts] Quellenseite ist seriell und die Senkenseite ist parallel verschaltet.

Durch die serielle Anordnung kann im Allgemeinen der Temperaturhub je Kältekreis, die Differenz zwischen Quellen- und Senkenaustrittstemperatur, geringer gehalten werden. Daher verbessert sich der COP gegenüber einer einkreisigen Schaltung. Wird nur eine Seite in der mehrkreisigen Schaltung seriell verschaltet und die andere parallel,

⁹ A. Arnitz, R. Rieberer, and V. Wilk, "IEA HPT Annex 48: Second Phase. Task 4: Training materials for industrial heat pumps," IEA HPT (Ed.), Austrian Report, 2019. <https://waermepumpe-izw.de/wp-content/uploads/2020/05/Austria-2019-4.pdf>, Zugriff am 25.11.2024.

entspricht der Temperaturhub im letzten Kältekreis in der Serie dem Temperaturhub in der einkreisigen Schaltung. Dennoch kann in den restlichen Kältekreisen in der mehrkreisigen Verschaltung der Temperaturhub reduziert werden.

Kaskade

Bei der kaskadischen Verschaltung wird ein Wärmeübertrager gleichzeitig als Kondensator für einen unteren und als Verdampfer für einen oberen Kältekreis eingesetzt (siehe Abbildung 6). Durch diese Verschaltung wird der Temperaturhub auf zwei Kältekreise aufgeteilt und ist somit geringer für den einzelnen Kältekreis. Weiters kann jeder einzelne Kältekreis für die entsprechenden Bedingungen optimiert werden. Beispielsweise ist damit gegenüber der einkreisigen Schaltung die Verwendung unterschiedlicher Kältemittel möglich. Der Effizienzsteigerung steht ein erhöhter technischer Aufwand und damit auch höhere Kosten gegenüber. Üblicherweise ist eine kaskadische Verschaltung bei Temperaturhuben ab 60 – 80°C vorteilhaft.

Abbildung 6: Kaskadische Verschaltung

7.3 Konfigurationen des Kältekreis

Unterkühlung und Überhitzung mit interner Wärmeübertrager

Bei Kältemitteln mit stark überhängenden Zweiphasengebiet kann die Kompression, wenn das Kältemittel am Eintritt des Kompressors (Sauggas) nicht ausreichend überhitzt ist, im Zweiphasengebiet enden (Abbildung 7 links). Um dies zu verhindern kann zum Beispiel ein interner Wärmeübertrager eingesetzt werden. Mit einem internen Wärmeübertrager (Abbildung 7 rechts) wird das Kältemittel nach dem Kondensator (weiter) unterkühlt und nach dem Verdampfer (weiter) überhitzt.

Abbildung 7: Links: Kompression in das Zweiphasengebiet bei zu geringer Überhitzung. Rechts: Unterkühlung und Überhitzung mit internen Wärmeübertrager im log p,h-Diagramm

Abbildung 8: Kältekreis mit internem Wärmeübertrager

Unterkühler

Ein Unterkühler (Wärmeübertrager) nach dem Kondensator kann zur Speisewasservorwärmung oder zur Erwärmung einer zusätzlichen Senke bei einem niedrigeren Temperaturniveau eingesetzt werden. Dies bewirkt auch eine höhere Verdampfungsleistung bei gleichem Kältemittelmassenstrom.

Economiser

Bei einer Kältekreisconfiguration mit Economiser (Wärmeübertrager) kann der Stromverbrauch bei gleicher Heizleistung gesenkt werden, da ein Teil des Kältemittelmassenstroms dem Kompressor bereits auf einem Zwischendruckniveau zugeführt wird (Abbildung 9). Dieser Teilmassenstrom wird nach dem Kondensator abgezweigt und in einem Expansionsventil auf diesen Zwischendruck entspannt. Durch die Entspannung verdampft und kühlt der Teilmassenstrom ab. Im Economiser wird der Teilmassenstrom unter Ausnutzung des restlichen aus dem Kondensator austretenden Kältemittelmassenstroms vollständig verdampft, wobei dieser restliche Massenstrom anschließend entspannt, und zum Verdampfer geleitet wird. In dieser Konfiguration kommt es daher zu einem geringeren Massenstrom am Verdampfer als am Kondensator und damit auch zu einem geringeren Massenstrom auf Niederdruckniveau gegenüber Kältekreisconfigurationen ohne Economiser.

Abbildung 9: Kältekreis mit Economiser

7.4 Kompressor

Bei Wärmepumpen kommen unterschiedliche Kompressortypen zur Anwendung. Zwei Kompressortypen die auf dem Verdrängungsprinzip beruhen, sind der Hubkolbenkompressor und der Schraubenkompressor, wobei bei diesen Kompressortypen das Hubvolumen von der Geometrie abhängt. Der Turbokompressor hingegen ist eine Strömungsmaschine bei dem das Hubvolumen vom Gegendruck abhängt¹⁰. In Tabelle 3 werden in der Literatur angegebene typische Bereiche für Volumenstrom und Heizleistung der drei Kompressortypen (Hubkolbe,- Schrauben und Turbokompressor) dargestellt.

Tabelle 3: Kompressoreigenschaften¹⁰

	Hubkolben	Schraube	Turbo
Volumenstrom	bis 1.000 m ³ /h	100 bis 10.000 m ³ /h	100 bis 50.000 m ³ /h
Heizleistung	bis 800 kW	80 bis 8.000 kW	80 bis 40.000 kW

Wesentliche Einflussfaktoren für die Auswahl des Kompressors sind:

- Druckverhältnis, Temperaturniveaus
- Kältemittel
- Baugröße $f(\dot{V}(\dot{Q}_H, \rho, \dots), \dots)$
- Dichtheit
- Kühlung- und Schmierung
- ...

Abbildung 10 zeigt beispielhaft den Verlauf von Gütegrad und den Liefergrad bei unterschiedlichen Kondensationstemperaturen über dem Druckverhältnis. Die dargestellten Verdichter sind von ähnlicher Baugröße ($\dot{Q}_K \approx 60kW$) und arbeiten mit dem gleichen Kältemittel. Zu sehen ist zum einen die Abhängigkeit von der Kondensationstemperatur sowie die unterschiedliche Effizienzcharakteristiken der Verdichtertypen über dem Druckverhältnis.

¹⁰ S. Wolf, U. Fahl, M. Blesl, A. Voß, R. Jakobs, 2014, Analyse des Potentials von Industrierärmepumpen in Deutschland, Forschungsbericht, Forschungsprojekt gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW).

Abbildung 10: Simulierter Verdichter-Gütegrad und Liefergrad für Schrauben- und Hubkolbenverdichter¹¹ basierend auf Herstellerangaben¹² über dem Druckverhältnis

Kältemittel

Neben den thermodynamischen Eigenschaften der Kältemittel sind ebenso Eigenschaften betreffend der Sicherheit und Umweltverträglichkeit ausschlaggebend. Weitere Faktoren sind zum Beispiel die Verfügbarkeit und Wechselwirkung mit (Schmier-)Ölen und metallischen Komponenten. Bezüglich der Sicherheit sind die Hauptbedenken Giftigkeit und Brennbarkeit. Die Kältemittel sind in Sicherheitsgruppen, siehe Tabelle 4, nach EN 378-1¹³ eingeteilt. Die Umweltverträglichkeit bezieht sich vor allem auf das *ozon depletion potential* (ODP) und *global warming potential* (GWP).¹⁴ In der Vergangenheit wurden bereits mehrmals regulative Maßnahmen auf Basis der Umweltverträglichkeit ergriffen (beispielsweise das Montreal-Protokoll). Weitere regulative Einschränkungen sind daher denkbar.

¹¹ Dieser Gütegrad bezieht sich auf die isentrope Verdichtung. Er entspricht weitgehend dem Isentropenwirkungsgrad $\eta = \frac{h_{2,s}-h_1}{\dot{m}P_{el}} \approx \frac{h_{2,s}-h_1}{h_2-h_1}$. Er ist nicht zu vergleichen mit den bisher verwendeten Carnot-Gütegrad. Der Liefergrad ist das geometrische Fördervolumen \dot{V}_g des Verdichters im Verhältnis zum Volumenstrom auf der Saugseite $\eta_v = \frac{\dot{V}_g}{\dot{m}\rho_1}$

¹² BITZER Kühlmaschinenbau GmbH, Bitzer Software. <https://www.bitzer.de/websoftware/>

¹³ ÖNORM EN 378-1, Kälteanlagen und Wärmepumpen — Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen. Teil 1: Grundlegende Anforderungen, Begriffe, Klassifikationen und Auswahlkriterien, 01.12.2020.

¹⁴ Arpagaus, Cordin (Hg.) (2018): Hochtemperatur-Wärmepumpen. Marktübersicht, Stand der Technik und Anwendungspotentiale. 1. Neuerscheinung: VDE Verlag.

Tabelle 4: Sicherheitsklasse der Kältemittel¹⁵

		Giftigkeit	
		nicht giftig (A)	giftig (B)
Entflamm- barkeit	nicht entflammbar	A1	B1
	schwer entflammbar	A2L	B2L
	entflammbar	A2	B2
	leicht entflammbar	A3	B3

ODP

Das Potential eines Stoffes den Ozongehalt der Stratosphäre im Verhältnis zu der Bezugssubstanz Trichlorfluormethan (FCKW, R11) zu verringern, wird durch das ODP (*ozone depletion potential*) beschreiben ¹⁶. Im Montreal-Protokoll wird die Produktion und Verwendung von Stoffen, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen, geregelt. Unter anderem umfasst das internationale Übereinkommen die schrittweise Reduktion von Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) bis 1996 und teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (HFCKW) bis 2020 (mit Ausnahmen bis 2030) in Industrieländern.¹⁷

GWP

Das Treibhauspotential bzw. GWP (*global warming potential*) bezieht sich auf den Beitrag eines Stoffes zum Treibhauseffekt im Vergleich zu CO₂ und wird über einen definierten Zeitraum angegeben¹⁸. Das Kyoto-Protokoll sieht die Reduzierung von Treibhausgasemissionen vor. Neben CO₂ werden unter anderem wasserstoffhaltige Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW) und perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) als

¹⁵ International Standard, ISO 817, Refrigerants – Designation and safety classification, 3rd Edition, 15.05.2014.

¹⁶ Wingender J, Ozon-Abbaupotential, RD-15-01550 (2007) in Böckler F., Dill B., Eisenbrand G., Faupel F., Fugmann B., Gamse T., Heretsch P., Matissek R., Pohnert G., Rühling A., Schmidt S., Sprenger G., RÖMPP, Stuttgart, Georg Thieme Verlag, November 2024, <https://roempp.thieme.de/lexicon/RD-15-01550>, Zugriff am 25.11.2024.

¹⁷ Europäische Union, EUR-Lex. Access to European Union law, <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/montreal-protocol-on-substances-that-deplete-the-ozone-layer.html>, Zugriff am 25.11.2024.

¹⁸ Geldsetzer F, GWP, RD-07-02223 (2009) in Böckler F., Dill B., Eisenbrand G., Faupel F., Fugmann B., Gamse T., Heretsch P., Matissek R., Pohnert G., Rühling A., Schmidt S., Sprenger G., RÖMPP, Stuttgart, Georg Thieme Verlag, November 2024, <https://roempp.thieme.de/lexicon/RD-07-02223>, Zugriff am 25.11.2024

Treibhause bezeichnet¹⁹. Auch das Montreal-Protokoll (Beschluss von Kigali) sieht die Reduzierung des Einsatzes von FKW vor¹⁷. In der F-Gas-Verordnung 2024/573²⁰ wird die Verwendung von fluorierten Treibhausgasen geregelt. Beispielsweise wird die stufenweise Reduktion festgelegt, wobei ein Verbot für das Inverkehrbringen („Phase-Out“) von HFKW im Jahr 2050 angestrebt wird.

In Tabelle 5 ist beispielhaft eine Auswahl an Kältemittel aufgelistet, wobei keine FKW, HFKW, FCKW und HFCKW Kältemittel berücksichtigt wurden.

¹⁹ Umweltbundesamt, Die Treibhausgase, <https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimaschutz-energiepolitik-in-deutschland/treibhausgas-emissionen/die-treibhausgase>, Zugriff am 25.11.2024

²⁰ Verordnung (EU) 2024/573 des europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Februar 2024 über fluorierte Treibhausgase, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 517/2014, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400573, Zugriff am 27.11.2024.

Tabelle 5: Kältemittel Thermodynamische Eigenschaften und Sicherheitsgruppen

Typ	Kältemittel	kritische Temperatur ¹⁴ (°C)	kritischer Druck ¹⁴ (bar _a)	Siedepunkt bei Normdruck ¹³ (°C)	ODP ¹³	GWP ^{20,21}	SG ¹³
Hydrofluorolefine (HFO)	R1234yf	94,7	33,8	-29,5	0	0,501	A2L
	R1234ze(E)	109,4	36,4	-19	0	1,37	A2L
	R1336mzz(E)	137,7	31,5	7,4	0	17,9	A1
	R1234ze(Z)	150,1	35,3	9,8 ¹⁴	0 ¹⁴	1,37	A2L ²²
	R1336mzz(Z)	171,3	29	33,4	0	2,08	A1
teilhalogenierte Hydrofluorolefine (HCFO)	R1224yd(Z)	155,5	33,3	14 ¹⁴	~0 ¹⁴	0,06	A1 ¹⁴
	R1233zd(E)	166,5	36,2	18,1	~0	3,88	A1
Kohlenwasserstoffe (KW)	R1270 (Propen)	91,1	45,6	-48	0	0	A3
	R290 (Propan)	96,7	42,5	-42	0	0,02	A3
	R600a (Isobutan)	134,7	36,3	-12	0	0	A3
	R600 (Butan)	152	38	0	0	0,006	A3
	R601 (Pentan)	196,6	33,7	36	0	0	A3
Anorganische Kältemittel	R744 (Kohlendioxid)	31	73,8	-78	0	1	A1
	R717 (Ammoniak)	132,3	113,3	-33	0	0	B2L
	R718 (Wasser)	373,9	220,6	100 ¹⁴	0 ¹⁴	0 ¹⁴	A1 ¹⁴

²¹ Bezugszeitraum 100 Jahre Wasser

²² Fukuda et al., Low GWP refrigerants R1234ze(E) and R1234ze(Z) for high temperature heat pumps, International Journal of Refrigeration, 40, pp. 161 – 173, 2014.

Kontakt

NEFI – New Energy for Industry

Giefinggasse 4, 1210 Wien

office@nefi.at

+43 50550-0